

БЎЛАЖАК ҲҚИТУВЧИЛАРДА ПРОГНОЗЛАШ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ИМКОНИАТЛАРИ

Сафарова Рохат Гайбуллаевна

ЎзПФИТИ, “Узлуксиз таълим психологияси ва педагогикаси” бўлими бошлиғи,
педагогика фанлари доктори, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10675669>

Ўзбекистондаги узлуксиз таълим тизимининг инновацион характер касб этиши билан боғлиқ талабларнинг қўйилиши бир қатор вазибаларга ечим излаш заруриятини келтириб чиқарди. Асосий талаблардан бири ўқувчиларнинг ўз касбий фаолиятларини жадал ўзгараётган педагогик муҳитда амалга ошириш имкониятларини кенгайтиришдан иборат. Бўлажак ўқитувчиларни тайёрлаш умумий ўрта таълим мактаблари олдида қўйилган ижтимоий буюртмани бажариш билан боғлиқ ҳолда амалга оширилиши лозим. Олий педагогик таълимда амалга оширилган ўқув жараёни бўлажак ўқитувчиларни ХХ аср кўникмалари ва энг зарур касбий компетенциялар билан қуроллантиришга йўналтирилиши талаб қилинмоқда. Бўлажак ўқитувчининг касбий компетенциялари таркибида прогнозлаш компетенциясининг ривожлантирилишига алоҳида эътибор қаратиш тақозо қилинмоқда. Бўлажак ўқитувчининг ўқув жараёнини прогнозлаш кўникмалари ва прогностикага оид билимларини шакллантириш мутахассисларда алоҳида қизиқиш уйғотмоқда. Шу билан бир қаторда бўлажак ўқитувчиларда прогнозлаш компетенциясини шакллантириш жараёнини илмий методик жиҳатдан таъминлашга кучли эҳтиёж сезилмоқда. Чунки педагогик амалиётга прогнозлаш методикаларини татбиқ этиш алоҳида долзарбликка эга. Бўлажак ўқитувчиларни тайёрлашга қўйиладиган талаблар кўламнинг кенглиги бир қатор вазибаларга ечим топишни талаб қилади.

Педагогик амалиётда лойиҳаларнинг самарадорлик даражасини ошириш эҳтиёжи билан бўлажак ўқитувчиларнинг ушбу вазибани тезкорлик билан бажаришга тайёр эмаслиги, муаммоларга ечим топиш имкониятига эга эмасликлари яққол намоён бўлмоқда. Прогнозлаш компетенциясига эга бўлган ўқитувчи ўзининг касбий функцияларини бажаришда фаоллик кўрсатиб, касбий муваффақиятга эришиш имкониятлари кенгайди. Мавжуд манбаларишуни кўрсатдики, бўлажак ўқитувчиларда таълим жараёнини прогнозлаш компетенциясини самарали шакллантиришда асосий эътибор прогнозлаш лаёқатларини ривожлантиришга қаратилади. Аксарият ишлар шахсининг прогнозлаш компетенциясини самарали ривожлантириш механизмларини тадқиқ этишга қаратилган.

Мутахассиснинг прогнозлаш компетенциясини шакллантириш педагогика ҳамда психологиянинг етакчи масалалари ҳисобланади. Прогнозлаш компетенциясининг мазмун моҳиятини ўрганишга йўналтирилган замонавий ёндашувлар ва концепциялар мавжуд. Бўлажак ўқитувчиларнинг прогнозлаш компетенциясини шакллантиришда шахс структураси назарияси методологик асос вазибасини ўтайди. (К.К.Платонов) Мутахассис шахс фаолияти структурасида қуйидаги таркибий қисмларни ажратиб кўрсатган: рефлексиялаш, тажриба, билим, кўникма, малакалар, шахсни йўналганлиги, бўлажак мутахассиснинг шахсий сифатлари кабилар.

Психологияда антипациянинг термин сифатидадаги изоҳи ишлаб чиқилган. Шунга қарамасдан олимлар прогнозлаш компетенциясининг ўзга хос жиҳатларини узоқ йиллар давомида тадқиқ қилиб келмоқдалар. Ушбу атама илк бор XIX асрнинг охирида илмий муомалага киритилган (В.Вундт).

Шахснинг прогнозлаш лаёқати турли туман соҳа ва йўналишларда тадқиқ этилган. Ушбу ҳодисанинг ифодаланиши ҳам бир биридан фарқ қилади. Жумладан установка тушунчаси (Д.Н.Узнадзе), ҳаракат натижасини тезкор акс эттирувчи, қабул қилувчи (П.К.Анохин), келажакнинг зарур модели (Н.А. Бернштейн), антиципация ҳодисасини эҳтимолли прогнозлаш (И.М.Фейгенберг), олдиндан тайёрлаш (О.К.Тихомиров), асабни йўналтириш модели (Е.Н.Соколова).

Мутахассислар прогнозлаш назариясида фаолиятни алгоритмлаштириш ҳамда хулқ-атвор йўналишларини шакллантиришни алоҳида ажратиб кўрсатганлар. (И.П.Павлов). Коммуникациянинг муҳим омилларидан бири жорий назоратни амалга оширишдир. Чунки прогнозлаш жараёни бевосита коммуникатив вазиятлар билан боғлиқ. У биргаликдаги фаолиятнинг вариатив шаклларида намоён бўлади.

Бўлажак ўқитувчиларнинг эгаллайдиган касбий фаолиятлари хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда бўлажак ўқитувчининг прогнозлаш лаёқати самарали коммуникацияни амалга ошириш жараёнида муҳим аҳамият касб этади. В.И.Загвязинскийнинг тадқиқотлари бевосита ўқитувчи фаолияти билан боғлиқ ҳолда прогнозлаш лаёқатини ойдинлаштиришга йўналтирган. Мазкур ишда педагогик характердаги олдиндан кўра олиш фаолиятининг ўзига хос жиҳатлари баён этилган. И.М.Фейгенберг, В.А.Иванников, П.К.Анохинлар педагогик прогнозлаш контекстида антиципация фаолиятининг функцияларини тавсифлашга муваффақ бўлганлар. Улар мазкур ҳодисанинг коммуникатив, аффектив ҳамда когнитив функцияларини ажратиб кўрсатганлар. Мутахассиснинг билимлари унга ўқув жараёнида мавжуд бўлган кўп йиллик тажрибаларни тўплаш имконини беради. Бўлажак ўқитувчиларда прогнозлаш компетенциясини шакллантиришга йўналтирилган педагогик жараённинг таркибий қисмларини батафсил ўрганиш, унинг самарадорлигини таъминлаш имконини беради. Бўлажак ўқитувчилар прогнозлаш компетенциясига эга бўлишлари учун қуйидаги кўникмаларни ўзлаштиришлари талаб этилади:

- ўзларининг касбий фаолиятлари ва ўқув жараёнини режалаштириш;
- ихтирочилик қобилиятига эга бўлиш;
- таълим жараёнида фаолиятли ёндашган ҳолда ўз олдига аниқ мақсад қўйиш ҳамда алгоритмлаш лаёқатини намоён этиш кабилар.

Ўқув тарбия жараёнида компетенциявий ёндашувни амалга оширишнинг асосий принципи бўлажак ўқитувчиларнинг рақобатбардошлигини таъминлашдан иборат. Бўлажак ўқитувчиларда аниқ натижа олишга асосланган юқори даражадаги педагогик фаолият тажрибасини шакллантириш учун ўқув дастурлари ва ўқув модуллари таркибида талабаларнинг педагогик прогнозлашга оид кўникмаларни шакллантиришга йўналтирилган мавзулар, ўқув материаллари ҳамда дидактик топшириқларни структуралаш ва тақдим этиш назарда тутилади. Бунда бўлажак ўқитувчиларда прогнозлаш компетенциясини шакллантиришнинг фундаментал асосларига алоҳида эътибор қаратиш талаб этилади. Бунинг учун, биринчи навбатда ушбу муаммога бағишланган фундаментал ҳамда амалий ёндашувларни аниқлаш ва тизимлаштириш, ўқув дарсликлари мазмунига сингдириш назарда тутилади. Бўлажак ўқитувчилар истикболдаги педагогик фаолиятларида қўллайдиган прогнозлаш компетенциясини уларда шакллантириш учун дастлаб талабаларга ушбу мақсадга йўналтирилган педагогик билимларни тақдим этиш, зарур кўникма, малака ва фаолият тажрибасини ҳосил қилиш лозим.

Мутахассислар бўлажак ўқитувчининг педагогик компетенциялари таркибига кирадиган бирликларни аниқлашга муваффақ бўлганлар. Улар:

- бўлајак ўқитувчининг мотивли йўналишлари, установакалари, қадриятлари, идеаллари;
- мақсадга йўналтирилган ҳаракатлар мажмуи;
- бўлајак ўқитувчининг билим, кўникма ва малакаларини умумлаштириш тајрибаси;
- бўлајак ўқитувчиларнинг кўп функцияли билимлари, ўзаро мос келадиган мақсадлари ва касбий жиҳатдан ўз ўзини ривожлантйриш лаёқати.

Олий педагогик таълим тизимидаги туб ўзгаришлар туфайли бўлајак ўқитувчининг касбий компетенцияни мажмуи мунтазам тарзда трансформациялаштирилмоқда. Ушбу омилнинг асосини бўлајак ўқитувчиларни касбий тайёрлашнинг ўзига хос йўналишлари ташкил этади. Мутахассислар бўлајак ўқитувчиларнинг касбий компетенцияларини таснифлашга ҳаракат қилганлар ҳамда ушбу тизимда прогнозлаш компетенциясининг таркибини ҳам белгилаб берганлар. (А.Ф.Присяжная) қуйидаги компонентлар алоҳида ажратиб кўрсатилган:

1. Фаолиятга асосланган. Касбий компетенликнинг ушбу компоненти бўлајак ўқитувчининг касбий, когнитив ҳамда ўқув фаолиятида ўз ифодасини топади. Касбий компонентликнинг ушбу таркибий қисми амалга оширилган прогнозни илмий жиҳатдан асослашда муҳим аҳамиятга эга. Ушбу компонент ўқитувчи қўйилган мақсад ва натижага асосланган ҳолда истиқболдаги ўқув жараёнини режалаштириш имкониятига эга бўлади.

2. Аффектив компонент. Ўқитувчининг иродавий соҳаларга хос бўлган кўрсаткичларни умумлаштириш, тафаккурнинг мослашувчанлиги, мақсадни белгилашга оид кўникмалари, педагогик муҳитда амалий фаолиятини лойиҳалашга оид лаёқатини ўз ичига олади.

3. Билишга асосланган компонент. Ушбу компонентнинг ўзига хослиги кўпқирралилигида бўлиб, ҳар доим ҳам бир хил аҳамият касб этмайди, ўзида прогнозлаш, фаолият кўрсатиш хусусиятларига оид билимлар, таълим йўналишига хос бўлган прогнозлашган лаёқатларини қамраб олади.

Ушбу тасниф негизида прогнозлаш компетенцияси таркибига кирадиган учта муҳим йўналишни ажратиб кўрсатиш мумкин:

1. Ўқув жараёнининг амалга ошишини олдиндан кўра олиш. Жумладан: ўқув жараёнининг муайян босқичида ўқувчилар дуч келадиган қийинчиликлар, ўқув фаолияти ва оралиқ назорат натижалари, педагогик воситаларни оптималлаштиришга йўналтирилган ҳаракатлар, қўлланилган усуллар ва методлар.

2. Ўқувчиларнинг шахсий ривожланиш даражаларини олдиндан кўра олиш, яъни вужудга келган танқидий вазиятлар ва девиант ҳулқ-атворнинг намоён бўлиши, синфдаги ўқувчилар орасида вужудга келадиган мураккаб муносабатлар, ўқувчилардаги шахсий сифатларнинг ривожланиш характери, уларнинг мотивли-қадриятли установакалари шулар жумласидандир.

3. Ўқувчилар гуруҳининг жамоа сифатида ривожланишини олдиндан кўра олиш. Ушбу йўналиш ўқув тарбия жараёнида ўқувчилар орасидаги ўзаро муносабатларнинг барча параметрларини қамраб олади, уларнинг ўқитувчи ва атрофдагилар билан муносабатларнинг ривожланишига эътибор қаратилади.

Педагогика фанида прогнозларнинг умумий таснифи мавжуд. Бу тизимда қуйидагилар алоҳида ажратиб кўрсатилади: а) амалга оширилган прогнозларнинг ишончлилик даражаси, жумладан, ўз ўзини йўқ қилувчи прогноз, ишончли прогноз,

ишончсиз прогноз, тахминий прогноз; б) прогнозлашнинг даврий характери, улар: узок муддатли прогнозлаш, тезкор прогнозлаш, ўрта муддатли прогнозлаш, қисқа муддатли прогнозлаш.

Прогнозларнинг фойизлар билан мувофиқлигини таҳлил қилиш натижалари уларнинг қуйидаги турлари мавжудлигини кўрсатади:

А) ўз ўзини йўқ қилувчи прогнозлар таълим мақсадларга мос келмайдиган прогнозлар бўлиб, улар ўқитувчи фаолиятида 25 фоизни ташкил этади.

Б) ишончсиз прогноз кам самара берувчи прогноз бўлиб, 25 фоиздан 50 фоизгача аниқликка эга бўлади.

В) Тахминий прогнозлар таълим олдига қўйилган мақсадларга мос келадиган, чуқур ўйланган прогноз тури ҳисобланади. У амалга оширилган прогнознинг 50-75 фоиз аниқлигини таъминлайди.

В) Ишончли прогноз. Ўқитувчининг прогнозлашга оид фаолияти мақсадларга мос келадиган самарали прогноз бўлиб, олинган натижалар ва қўйилган мақсадларга тўлиқ мос келади.

Бўлажак ўқитувчи касбий компетентлигини ривожлантириш жараёнида прогнозлаш кўникмаларини шакллантириш олий педагогик таълимнинг жараёنли компонентининг муҳим таркибий қисми бўлиб, педагогик фаолиятнинг самарали амалга оширилишини таъминлашга хизмат қилади. Бўлажак ўқитувчиларда прогнозлаш компетенциясининг шакллантирилиши олий педагогик таълим сифати ва самарадорлигини таъминлашда алоҳида аҳамиятга эга.

REFERENCES

1. Узнадзе Д. Психология установки. – СПб.: Питер, 2001. – 207 с
2. Фейгенберг И. М. Николай Бернштейн: от рефлекса к модели будущего. – М.: Смысл, 2004. - 239 с
3. Присяжная А.Ф. Педагогическое прогнозирование в системе непрерывного педагогического образования (методология, теория, практика) // Автореф. дисс. ... д-ра пед. наук. - Екатеринбург, 2006. - 44 с
4. Исмоилова Д.М. Таълим соҳасида прогноз қилиш илмий-педагогик муаммо сифатида
ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 1 | ISSUE 3 | 2020
ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020.